

Зулькарнай И.У.
Уфа, УФИЦ РАН

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: НЕДОСТАТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В своем докладе я изложу свое видение экономической безопасности и стратегического планирования в этой области в русле исследовательских задач, которыми занимается лаборатория современных проблем региональной экономики Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Мы занимаемся поиском организационно-экономических и институциональных мер по освобождению экономики Башкортостана от углеводородной зависимости [3] и по ее переходу на наукоемкие отрасли экономики, инновационный путь развития [4]. Проблемы разработки стратегии развития Республики Башкортостан были исследованы нами в [3].

В этом докладе я буду обсуждать вопросы стратегического обеспечения экономической безопасности страны на этапе стратегического планирования, и тем самым, буду анализировать основной документ в этой области – Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [9]. В ходе анализа также будет необходимость обратиться к другому документу – Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [8].

Вопросам стратегического планирования и стратегического управления посвящен большой пул литературы, в котором рассмотрены методологические вопросы планирования [6, 7], вопросы выбора путей стратегического развития [1, 2], вопросы стратегического развития в отдельных секторах и отраслях экономики [5].

В целом, теоретически, стратегическое планирование представляет собой движение от общих целей к задачам и методам решения задач, при этом учитываются необходимые ресурсы и учесть постоянный мониторинг выполнения мероприятий и достижения целей и задач. Тем самым, для достижения экономической безопасности страны, необходимо поставить несколько целей, для каждой цели – несколько задач, и для решения каждой задачи необходимо запланировать определенное количество мероприятий (рис.1).

Рис.1. Линейная связь экономической безопасности страны, целей по ее достижению, задач для достижения целей и мероприятий по выполнению задач

Посмотрим, как этой линейной схеме соответствует Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [9].

Начнем с понятия экономической безопасности, ведь от того, какой смысл вкладывается в него, зависят цели, задачи и вся стратегия. В п.7 обсуждаемого документа представлены основные термины, в том числе термин «экономическая безопасность» определен как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз».

Сразу обращает на себя внимание тавтология смыслов, хотя авторы и избежали тавтологию слов: «защищенность» – это в значительной степени синоним «безопасности», являясь его частным случаем: так, безопасность означает либо отсутствие самой опасности, либо защищенность от опасности, которая существует. Из необходимости разработки стратегии для достижения безопасности, логически вытекает существование опасностей, и тогда это понимание безопасности становится полной смысловой тавтологией защищенности от этих опасностей, угроз.

Возможно, что-то проясняют индикаторы «экономической безопасности», которые тоже представлены в определении термина в п.7 Стратегии являются частью определения. Так, в определении экономической безопасности после слов «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз», следует уточнение: «..., при котором

обеспечиваются:», и приводятся 3 индикатора:

- 1) «Экономический суверенитет страны»;
- 2) «Единство ее экономического пространства»;
- 3) «Условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации».

Примененный в определении оборот «при которых обеспечиваются» носит двусмысленный характер: то ли «состояние защищенности национальной экономики ...» приводит к выполнению этих трех индикаторов, то ли наоборот, при условии выполнения этих трех индикаторов достигается «состояние защищенности национальной экономики...». Каждое из этих двух разнонаправленных пониманий можно было отразить другими оборотами, которые легко сформулировать в русском языке: «..., которое достигается при обеспечении: ...» или наоборот, «..., что приводит к обеспечению...»).

По правилам формулирования определений понятий не должно быть не только смысловых тавтологий, но определение должно раскрывать содержание явления. Например, в евклидовой геометрии параллельные прямые определяются как прямые, которые лежат в одной плоскости и не пересекаются, т.е. удовлетворяют одновременно указанным двум условиям. Чтобы по аналогии с параллельными прямыми построить определение экономической безопасности, необходимо решить, чем будет содержательно характеризоваться экономика страны, если достигается ею состояние, которое мы будем называть безопасностью. Экономика страны может находиться в очень разных состояниях и при желании каждое из них можно было бы назвать безопасным – надо решить, какое состояние мы будем называть безопасным.

При этом можно, и наверно, нужно отталкиваться от антитезы. Так, в нашем примере из геометрии параллельным прямым антитезой будут непараллельные прямые, а в содержательной части определения – лежащие в разных плоскостях, даже если не пересекаются, и пересекающиеся, даже если лежат в одной плоскости. Антитезой экономической безопасности является экономическая опасность, или опасность для экономики. Какие опасности для экономики существуют? Их много. Самая большая опасность – отрицательные темпы экономического развития в каком-то количественно измеримом показателе (например, ВВП). Меньшая опасность, но тоже опасность – это нулевые или практически нулевые темпы развития (стагнация экономики). Также опасным явлением экономисты называют волатильность темпов развития, когда без существенных внутренних изменений высокие темпы роста ВВП сменяются низкими и наоборот – это говорит о подверженности экономики внешним факторам, как например, мировым ценам на углеводороды. Выбрав любую из этих опасностей экономического развития, мы легко получим антитезу – экономическую безопасность, и одни

будут разные, например: «экономическая безопасность – это наличие неотрицательных темпов роста ВВП», или «экономическая безопасность – это наличие положительных темпов роста ВВП на уровне темпов мирового роста».

Таких определений может быть много и при этом они могут допускать волатильность роста. Например, смена отрицательных темпов роста ВВП в 1990-е годы на положительные и затем на высокие положительные темпы роста в 2000-е, в общественном сознании и в сознании всего государственного аппарата от федералов до местных властей воспринималось как наличие или достижение экономической безопасности, хотя отраслевая структура экономики не претерпела никаких существенных изменений, особенно создаваемых сознательно, самим государством. А резкое, на 9 процентов и к счастью, кратковременное, падение ВВП в 2008 году и затем, уже после восстановления, переход экономики в 2013 году к стагнации (низкие, почти нулевые темпы роста) показали, что и в начале 2000-х страна не находилась в экономической безопасности – просто в те годы не произошли внешние факторы, которые могли бы проверить ее на прочность.

Из всего этого вытекает, что определение экономической безопасности должно исключать и волатильность ВВП, а не только низкие темпы роста, а также должно исключать волатильность других, кроме ВВП экономических показателей (например, может быть высокая инфляция). Этим требованиям удовлетворяет принятое в мире понятие «устойчивое экономическое развитие» (sustainable economic development), для которого Википедия дает одно из определений: «состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических показателей» [10]. Тем самым, применяя в российских нормативных документах понятие «экономическая безопасность», следовало бы определить его словами «состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических показателей», что означало бы высокий рост не только ВВП, но низкие темпы инфляции и устойчивый курс национальной валюты и безопасный размер дефицита бюджета, а также главное – устойчивость всех этих и других параметров, т.е. отсутствие волатильности – сильной подверженности внешним факторам.

Из предложенного нами определения понятия «экономическая безопасность» следовала бы и совершенно другая стратегия экономической безопасности страны, а не та, которая сейчас имеет место быть.

Несуразное и нелогичное определение экономической безопасности в [9] привело и к нарушению логики построения самой Стратегии. Так, в п.14 Стратегии перечисляются 6 целей государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а в п.15 перечислены 8 основных направлений государственной политики. Но эти 6 целей никак не связаны с 8 основными направлениями (рис.2), при этом только одна из 6 целей («укрепление экономического суверенитета РФ» вытекает из одного из

индикаторов определения экономической безопасности (индикатор «экономический суверенитет страны»), а другие повисают в воздухе.

Рис.2. Анализ действующей Стратегии экономической безопасности РФ [9]

Также из 8 направлений государственной политики (п.15 Стратегии) только 4 соответствуют двум индикаторам: основное направление «...укрепление единства ее экономического пространства» соответствует индикатору «единство экономического пространства» в определении экономической безопасности (рис.2). Основное направление «создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития...» соответствует одному 6-му условию для реализации стратегических национальных приоритетов РФ (рис.2) – он формулируется так: «научно-технологическое развитие» (см. п.26 Стратегии национальной безопасности РФ [8]). То, что Стратегия экономической безопасности ссылается на стратегию национальной безопасности также нелогично – должно быть наоборот, национальная безопасность как более широкое понятие, чем экономическая безопасность, должна достигаться при условии достижения экономической безопасности в любом ее понимании.

Это тем более нелогично, что Стратегия национальной безопасности как раз указывает в качестве 5-го стратегического национального приоритета достижение экономической безопасности (см. п.26 Стратегии национальной безопасности РФ [8]). В результате получается, что стратегия экономической безопасности ставит условием своей успешности достижение национальной безопасности страны, а стратегия национальной

безопасности обуславливает свой успех успехом стратегии экономической безопасности (см. рис.2).

Если бы по этим двум документам была построена компьютерная модель Российской Федерации, то «цифровой двойник» страны оказался просто неработающим инструментом. Совершенно аналогично и эффективность действующих документов, главным образом Стратегии экономической безопасности РФ, вызывает, мягко говоря, большие сомнения. Для выправления ситуации надо разработать и принять новый документ, построенный по линейному принципу (рис.1) и вытекающей из общепринятого в мире понимания экономической безопасности, о котором мы здесь говорили.

Доклад подготовлен в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ.

Список использованной литературы:

1. Аганбегян А.Г. К устойчивому социально-экономическому росту // Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. Т. 230. № 4. С. 133-155.
2. Адамеску А. Стратегия социально-экономического развития страны // Обозреватель. 2007. № 1 (204). С. 22-30.
3. Ахунов Р.Р., Зулъкарнай И.У., Янгиоров А.В., Ислакаева Г.Р., Рабцевич А.А., Шестакович А.Г., Рамазанов Р.Р., Маричев С.Г., Михайлов В.С., Трофимчук Т.С., Низамутдинов Р.И., Амирова А.Т. Нефтехимическая зависимость Республики Башкортостан: Pro et contra диверсификации экономики / под ред. Р.Р.Ахунова, И.У. Зулъкарнай. – Уфа: «Принт+», 2021. – 166 с.
4. Зулъкарнай И.У., Биглова Г.Ф., Семенов С.Н., Рамазанов Р.Р., Мухаметзянов И.З., Михайлов В.С., Шестакович А.Г., Маричев С.Г., Рабцевич А.А., Ислакаева Г.Р., Бикметов А.Р., Тимашева К.Т., Емелин С.М., Лапицкий Д.Б., Файзуллина Р.Ф. Институты эффективного трансфера инноваций в экономику/ под ред. д.э.н. И.У. Зулъкарнай – Уфа: «Принт+», 2021. – 166 с.
5. Ислакаева Г.Р. Образовательная межрегиональная миграция: причины и социально-экономические следствия // Уровень жизни населения регионов России. 2016. № 3 (201). С. 77-88.
6. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Кемерово, 2020.
7. Квинт В.Л. Разработка стратегии: мониторинг и прогнозирование внутренней и внешней среды // Управленческое консультирование. 2015. № 7 (79). С. 6-11.
8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400) [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001?index=1&rangeSize=1> (дата обращения: 12.07.2023).
9. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208) [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/71672608/> (дата обращения: 12.07.2023).
10. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обращения: 12.07.2023).